

ENTRE CONSTRUÇÃO E RUÍNA: O Projeto de Delfim Amorim e equipe para o Seminário Regional do Nordeste

ENTRE LA CONSTRUCCIÓN Y LA RUINA: Delfim Amorim y el proyecto de equipo para el Seminario Regional del Nordeste

BETWEEN CONSTRUCTION AND RUIN: The Project by Delfim Amorim and team for the Regional Seminar of the Northeast

JULIA CARLA SANTANA DOS SANTOS (1); MILENA VALENÇA ANDRADE BORBA DE ARAÚJO (2) ; ARISTÓTELES DE SIQUEIRA CAMPOS CANTALICE II (3) ; DIEGO BEJA INGLEZ DE SOUZA (4)

1. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, CCT UNICAP.

Dep. de Arquitetura da Universidade Católica de Pernambuco – R. do Príncipe, 526, Recife - PE
juliacddl@gmail.com

2. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, CCT UNICAP.

Dep. de Arquitetura da Universidade Católica de Pernambuco – R. do Príncipe, 526, Recife - PE
milenaValencab@gmail.com

3. Pós-doutorando do Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo da Universidade do Porto, CEAU FAUP.

Dep. de Arquitetura da Universidade Católica de Pernambuco – R. do Príncipe, 526, Recife - PE
Cantalice2@gmail.com
orcid.org/0000-0003-2730-0890

4. Pós-doutorando no Lab2PT da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho, ICS UMinho.
Dep. de Arquitetura da Universidade Católica de Pernambuco – R. do Príncipe, 526, Recife - PE
diegobis@gmail.com

RESUMO

Criada em 1958, pela Igreja Católica, a “Pontifícia Comissão para a América Latina” objetivava aumentar a presença de sacerdotes nessa região. Em 1960, essa comissão, decidiu construir três grandes seminários na América Latina. Um desses seria instalado na periferia de Recife, com caráter regional. Projetada por uma equipe de arquitetos encabeçada pelo português Delfim Amorim, a edificação em forma de ‘S’, de expressão brutalista, foi inaugurada inconclusa em 1965 pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara. Em 1967, as atividades do Seminário foram encerradas e o edifício abandonado, sendo reocupado, parcialmente, em 1972 pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP). Progressivamente, parte da estrutura inacabada foi ocupada por moradias improvisadas, agravando os problemas de conservação da sinuosa estrutura de quase meio quilômetro de extensão. Além das dificuldades na ocupação, a escalada de violência no seu entorno passou a preocupar estudantes e moradores. Essa situação pode levar a um novo abandono do edifício, visto que a FOP cogita deixar o local, ocasionando, mais um destino incerto do icônico projeto da equipe liderada por Amorim. Esse artigo procura articular as circunstâncias que levaram a realização do projeto e sucessivas ocupações e abandono, além de lançar questões acerca do seu futuro.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Pernambuco, Delfim Amorim, Igreja Católica, Seminário Regional do Nordeste.

RESUMEN

Creada en 1958 por la Iglesia Católica, la “Pontificia Comisión para América Latina” tenía como objetivo aumentar la presencia de sacerdotes en esta región. En 1960, esta comisión decidió construir tres grandes seminarios en América Latina. Uno de ellos se instalaría en las afueras de Recife, con carácter regional. Diseñado por un equipo de arquitectos encabezado por el portugués Delfim Amorim, el edificio en forma de 'S', con una expresión brutal, fue inaugurado inacabado en 1965 por el arzobispo de Olinda y Recife, Dom Hélder Câmara. En 1967 se clausuraron las actividades del Seminario y se abandonó el edificio, siendo parcialmente reocupado en 1972 por la Facultad de Odontología de Pernambuco (FOP). Progresivamente, parte de la estructura inacabada fue ocupada por casas improvisadas, agravando los problemas de conservación de la estructura sinuosa de casi medio kilómetro de longitud. Además de las dificultades en la ocupación, la escalada de violencia en sus alrededores ha comenzado a preocupar a estudiantes y residentes. Esta situación puede derivar en un nuevo abandono del edificio, ya que la FOP está considerando abandonar el sitio, provocando un destino más incierto para el icónico proyecto del equipo liderado por Amorim. Este artículo busca articular las circunstancias que propiciaron la realización del proyecto y las sucesivas ocupaciones y abandonos, además de plantear interrogantes sobre su futuro.

Palabras clave: Arquitectura Moderna, Pernambuco, Delfim Amorim, Iglesia Católica, Seminario Regional del Noreste

ABSTRACT

Created in 1958 by the Catholic Church, the “Pontifical Commission for Latin America” aimed to increase the presence of priests in this region. In 1960, this commission decided to build three large seminars in Latin America. One of these would be installed on the outskirts of Recife, with a regional character. Designed by a team of architects headed by the Portuguese Delfim Amorim, the building in the form of 'S', with a brutal expression, was inaugurated unfinished in 1965 by the Archbishop of Olinda and Recife, Dom Hélder Câmara. In 1967, the activities of the Seminar were closed and the building abandoned, being partially reoccupied in 1972 by the Faculty of Dentistry of Pernambuco (FOP). Progressively, part of the unfinished structure was occupied by improvised houses, aggravating the conservation problems of the meandering structure of almost half a kilometer in length. In addition to the difficulties in the occupation, the escalation of violence in its surroundings has started to concern students and residents. This situation may lead to a new abandonment of the building, since the FOP is considering

leaving the site, causing yet another uncertain destination for the iconic project of the team led by Amorim. This article seeks to articulate the circumstances that led to the realization of the project and successive occupations and abandonment, in addition to raising questions about its future.

Keywords: Modern Architecture, Pernambuco, Delfim Amorim, Catholic Church, Regional Seminar of the Northeast.

Introdução

As décadas que sucederam o final da Segunda Guerra Mundial, foram marcadas por disputas e tensões entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética. Essas divergências ficaram mais expostas no começo dos anos 1960 por consequência da guerra fria, que estiveram perto de deflagrar uma nova guerra mundial. Nesse impasse, o mundo ocidental, sob influência norte-americana, vivia sob a sombra do avanço do comunismo pela América Latina, sobretudo a partir da vitória da Revolução Cubana em 1959 (INGLEZ DE SOUZA, 2010). Em reação à suposta ‘ameaça comunista’ e à tensões acirradas pelo avanço democrático de pautas populares e sucessivas vitórias eleitorais de forças de esquerda, especialmente no nordeste do Brasil, que o golpe civil-militar de 1 de abril de 1964 acontece no Brasil, instaurando uma ditadura militar que durará até 1985. O presidente João Goulart era visto como uma figura perigosamente próxima dos ideais e regimes socialistas, tanto por parte da sociedade brasileira quanto pelos norte-americanos. Além de Goulart, os governadores de alguns estados também eram taxados de ‘comunistas’ pelas forças conservadoras e parte da opinião pública, especialmente no caso de Pernambuco, então dirigido por Miguel Arraes, em sintonia com os movimentos sociais da cidade e do campo como as Ligas Camponesas, encabeçadas por Francisco Julião (INGLEZ DE SOUZA, 2010).

Nesse contexto, a igreja católica, então liderada por João XXIII, procurava atuar com um viés além do eclesial. O então presidente norte-americano, o católico John F. Kennedy, ajudou a articular a união da Igreja e do Estado na finalidade de afastar a ‘ameaça comunista’ da América Latina. Em 1958, o Vaticano criou a chamada “Pontifícia comissão para a América Latina”, afim de aumentar a presença de sacerdotes na região. A iniciativa tinha como financiadores os episcopados americano, canadense e europeu, que tinham a finalidade de estabelecer ações para a Igreja na América Latina (CABRAL, 2008). Em 1960 ocorreu em Curitiba o VII Congresso Eucarístico Nacional, durante o qual foi anunciada a construção de três grandes seminários na América Latina. Um deles deveria ser construído no Nordeste do Brasil, com a finalidade de se tornar um seminário regional, recebendo orientações diretas da Comissão para a América Latina e da Cúria Romana. Em 1960, ficou definido que sua a

sede seria construída na periferia do Recife; em 1965, o Seminário Reginal do Nordeste foi inaugurado com as obras parcialmente concluídas.

O edifício, projetado por uma equipe de arquitetos liderada pelo português Delfim Amorim¹, sofreria uma série de desventuras durante sua trajetória e o futuro incerto da edificação nos leva a questionamentos e reflexões acerca da necessidade de reconhecimento do conjunto entre os ícones da arquitetura moderna em Pernambuco. Este artigo será dividido em três partes para facilitar o entendimento da trajetória do Seminário desde sua concepção à sua situação atual: a primeira parte busca contextualizar a história do período e os interesses da igreja; a segunda parte procura apresentar o projeto e suas referências; a terceira parte procura compreender o processo de ocupação da edificação ao longo das décadas, até os dias atuais.

Política, Catolicismo e as condições para a realização do Seminário Reginal do Nordeste (SERENE)

A década de 1960 foi marcada por grandes transformações no âmbito social, político, religioso e arquitetônico em todo o mundo; no Brasil, não foi diferente. Em 1962 João Goulart tomou posse após renúncia do então presidente Jânio Quadros, que justificou o abandono do cargo por pressão política, principalmente por parte dos militares. Goulart foi visto pelos ministros militares e pelos EUA como uma figura ligada ao comunismo, principalmente após sua visita à China e pelo seu relacionamento com líderes de forças de esquerda ligadas ao trabalhismo. Jango, como era popularmente conhecido, foi deposto do seu cargo por meio do golpe militar que ocorreu no país em 1 de abril de 1964 com apoio logístico e consentimento norte-americano (INGLEZ DE SOUZA, 2010).

Além de Goulart, outras figuras que ocupavam cargos políticos no Brasil também inspiravam desconfianças e medos por parte dos setores conservadores. Durante o

¹ Dela faziam parte também os arquitetos Carlos Correia Lima, Florismundo Lins e Marcos Domingues da Silva.

século XX, Pernambuco foi palco de manifestações políticas, e local de emergência de trajetórias relevantes para a política nacional. Nos anos 1960, novas lideranças populares que acolheram demandas das classes trabalhadoras urbanas e ajudaram a mediar os conflitos do campo estavam progressiva ascensão no Estado. Figuras como o governador Miguel Arraes, o deputado e liderança das Ligas Camponesas Francisco Julião, o educador Paulo Freire, o economista Celso Furtado, o geógrafo Josué de Castro, cujas contribuições em suas respectivas áreas seriam reconhecidas internacionalmente, atuavam naquele momento em Pernambuco (INGLEZ DE SOUZA, 2010).

É preciso destacar que o serviço de inteligência americano atuou em toda região Nordeste, principalmente por crescente influência das Ligas Camponesas, e essa atuação não se restringia apenas ao monitoramento de líderes, mas também a vinda de voluntários americanos do chamado Corpo da Paz, para a realização de trabalhos humanitários na localidade². Essa atuação contou também com a colaboração da igreja católica, que ajudou a organizar, juntamente com os americanos, o Serviço de Orientação Rural em Pernambuco (SORPE), que realizava a formação de cooperativas e sindicatos rurais (STEFANEL, 2018).

Os documentos que determinavam os rumos da atuação da Igreja tinham por base o concílio de Trento, do século XVI e o Decreto contra o Comunismo de 1949, que condenavam a associação a ideologias desta matriz. John F. Kennedy, católico, então presidente dos EUA, estimulou a aliança entre a igreja e o estado para derrotar “o inimigo em comum”. Com essa visão, diante da falta de sacerdotes na América Latina, o Vaticano fazia apelos aos episcopados dos EUA, do Canadá e da Europa para que leigos, religiosos e padres contribuíssem financeiramente para a construção de seminários.

² O documentário televisivo *Brazil – The troubled land*, dirigido por Helen Jean Rogers em 1962 para alertar a opinião pública para o perigo da iminente revolução e ‘cubanização’ de Pernambuco, evidencia tanto as tensões locais quanto a presença norte-americana na região. Disponível em <https://vimeo.com/134849043>.

A estratégia traçada pela igreja para a resolução desse problema partiu do papa João XXIII, que por meio da Pontifícia Comissão para a América Latina (CAL), em 1958, procurou estabelecer parâmetros para enfrentar estes problemas:

Es en esta óptica que en esta primera parte se hace la presentación de la situación social, cultural, política y religiosa de América Latina durante la primera mitad del siglo XX. Esta panorámica de la situación del Continente, nos permitirá encuadrar históricamente la particular solicitud pastoral de la Santa Sede hacia la Iglesia en Latinoamérica que originó el gran movimiento de solidaridad eclesial en favor de América Latina que exigió la constitución de una especial Pontifícia Comisión para América Latina. (MÉNDEZ, 2008, P. 11).

Em maio de 1960, durante a realização do VI Congresso Eucarístico nacional realizado em Curitiba, foi apresentado um projeto do episcopado americano que propunha financiamento para a construção de três grandes seminários na América Latina, sob diretrizes específicas e prioridades a serem estabelecidas pela CAL e a Cúria Romana (CABRAL, 2008).

Os locais previstos para a construção destes seminários eram estratégicos: um no México, outro no Rio Grande do Sul e mais um no Nordeste do Brasil. Durante o congresso, foi formada uma comissão para viabilizar o projeto do novo Seminário Regional do Nordeste (SERENE), composta pelos Arcebispos das Arquidioceses de Olinda e Recife, Dom Carlos Coelho, de Maceió, Dom Adelmo Machado, e de Nazaré da Mata, Dom Manoel Pereira da Costa (CABRAL, 2008).

No mesmo ano, em reunião entre a comissão formada no congresso e os reitores de Seminário do Nordeste, que incluiu também o reitor do seminário de João Pessoa e do vice-reitor do seminário de Olinda, a comissão decidiu que o seminário seria construído em um terreno doado pela Arquidiocese de Olinda e Recife, localizado na periferia do Recife, em área hoje pertencente ao município de Camaragibe, então parte de São Lourenço da Mata. Em 1962, a Cúria Metropolitana anunciou que o arquiteto responsável pelo projeto seria o português Delfim Amorim, professor do curso de

arquitetura da Universidade do Recife e um dos profissionais mais solicitados da região naquele momento, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada.

Durante as obras, em 1964, o então arcebispo da arquidiocese de Olinda e Recife, à frente da realização, Dom Carlos Coelho, faleceu repentinamente. Dom Helder Câmara assumiu então o arcebispado e as tarefas do seu antecessor, entre as quais a conclusão da monumental empreitada. No mesmo ano, o golpe de estado de 1º de Abril de 1964 depôs o presidente João Goulart, o governador de Pernambuco Miguel Arraes e o prefeito do Recife, Pelópidas Silveira.

A atuação de Dom Helder foi marcada pela preocupação com as condições de atraso e miséria vivenciadas pela população, sobretudo do Nordeste, associando-se à organizações comunitárias, movimentos estudantis e operários contra a fome e a miséria, além de se envolver ativamente nas lutas contra o autoritarismo e a repressão durante a ditadura (FRAZÃO, 2018). Com Dom Helder à frente da arquidiocese, outras prioridades pareciam disputar as energias e recursos dos religiosos, como revela o historiador Newton Cabral:

Há trechos de cartas em que ele diz estar escandalizado, o seminário estava saindo a preço de ouro. Em tempos de uma teologia da libertação, onde o compromisso da igreja era com os pobres, os seminaristas iriam frequentar um elefante branco, termo até muito utilizado pela imprensa. O prédio fugia em tudo o que se referia a nova visão da igreja, que pretendia se aproximar dos pobres. (Em entrevista aos autores no dia 26-9-2018)

Duas datas de inauguração para o SERENE acabaram por ser adiadas: ainda em 1964 e em 7 de março de 1965, em homenagem ao aniversário de 1 ano de falecimento de Dom Carlos Coelho. Uma vez que as obras ainda não tinham sido concluídas, mais uma vez a inauguração seria adiada. Entretanto, cedendo a pressões da CAL e por decisão de Dom Helder de não buscar mais recursos junto ao episcopado americano, o seminário foi inaugurado em 2 de maio de 1965, com parte substancial da obra ainda por fazer

(CABRAL, 2008). A cerimônia de inauguração foi marcada pelo tom crítico do discurso de Dom Helder Câmara, já em tempos de regime militar. Segundo Verônica Veloso (FGV, 2009, s/p), esta “...exposição na abertura do seminário abordou longamente a questão do desenvolvimento do Nordeste e do papel da Igreja na sua promoção. Suas palavras [de Dom Helder] não foram bem recebidas pelo governo e pelo próprio presidente, marechal Humberto Castelo Branco”.

As atividades do Seminário tiveram início em agosto de 1965, segundo as diretrizes da tipologia de seminário. Em dezembro de 1965, as resoluções do concílio Vaticano II reorientam a atuação da Igreja Católica, procurando aproximá-la da realidade e das condições de vida das classes populares e desfavorecidas. Dom Helder participa ativamente do Concílio e da elaboração das suas resoluções. O funcionamento dos seminários e a formação dos futuros sacerdotes seriam orientados pelo “*Decreto Ad Gentes*” :

Os espíritos dos alunos devem, pois, abrir-se e cultivar-se para bem conhecerem e poderem apreciar a cultura do seu país; nas disciplinas filosóficas e teológicas, devem tomar conhecimento das relações que há entre as tradições e as religiões nacionais e a religião cristã. Do mesmo modo, a formação sacerdotal deve ter em vista as necessidades pastorais da região: os alunos devem aprender a história, a finalidade e o método da ação missionária da Igreja, e as condições particulares, sociais, económicas e culturais do seu próprio povo. Devem ser educados no espírito de ecumenismo e convenientemente preparados para o diálogo fraterno com os não-cristãos. Tudo isto pede que os estudos para o sacerdócio sejam realizados, quanto possível, em ligação contínua e convivência com a gente do próprio país. Procure-se enfim, dar, uma formação que prepare para a ordenada administração eclesiástica, e até mesmo a económica. (1965, p.9)

Além desta diretriz definida pelo concílio Vaticano II, outra carta também recomendava à Igreja e aos religiosos especial atenção aos mais necessitados, por meio do “*Lumen Gentium*”. o que iria também reorientar a formação dos seminaristas. A Igreja deveria se

tornar mais próxima dos seus fiéis, principalmente na América Latina. No Brasil, esta diretriz norteou a ação de Dom Helder, centrada nas questões sociais e na resistência ao regime militar. O arcebispo tomou parte ativa também na Conferência de Medellín, em 1968, que resultaria na chamada teologia da libertação, que colocava o pobre no centro da reflexão da igreja (CABRAL, 2008).

Em maio de 1966, uma equipe de 4 seminaristas decide passar o último ano de formação no bairro popular de Santo Amaro, na zona central do Recife. Esta iniciativa, influenciada pelas diretrizes do Vaticano II e pelos discursos de Dom Helder Câmara, serviu como experimento para novas possibilidades para a educação seminarista local. Esta vivência revelou, segundo Cabral (2008), a falta de preparação dos seminaristas para participar da vida do povo, como passou a recomendar a Igreja. Em 1967, incitados pelas diretrizes do concílio e pela vontade dos seminaristas, uma reunião com os bispos do Nordeste em Natal decidiu pela descentralização das atividades do Seminário Regional, dispersando-as em instalações menores. As atividades no Seminário acabariam por ser encerradas (CABRAL, 2008) repentinamente, resultando na desocupação do enorme e inacabado edifício (CABRAL, 2008). Padre Leônidas, então estudante do seminário de Camaragibe, descreve a mudança:

Eu estive lá no Seminário Regional do Nordeste até 1967, que foi o último ano de funcionamento, pois em 1968, os seminaristas regressaram das férias e foram para casas na periferia do Grande Recife. Isto por diocese. Eu e mais três companheiros do quarto ano de Teologia da Arquidiocese moramos em Olinda, numa área popular. (Em entrevista aos autores no dia 15-4-2019)

Desde que a notícia do encerramento das atividades do conjunto como instituição religiosa, em 1968, diversos novos usos foram considerados para ocupar as instalações do SERENE, o que só aconteceria no começo dos anos 1970, como veremos adiante.

O projeto para o SERENE, sua arquitetura e a obra

Em 1962, Delfim Amorim, à convite da Cúria Metropolitana, liderou a equipe que elaborou o projeto do SERENE, composta também pelos arquitetos Carlos Correia Lima, Florismundo Lins e Marcos Domingues da Silva. No mesmo ano, a construção foi iniciada pela empreiteira Figueira e Jucá S/A (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1961; 1962), com quem Amorim já havia trabalhado em diversas oportunidades (INGLEZ DE SOUZA, 2019).

Delfim Fernandes Amorim (1917-1972) se formou em 1947 na Escola de Belas Artes do Porto (Portugal), foi co-fundador da ODAM - Organização em Defesa da Arquitetura Moderna e, em 1950, tornou-se professor na instituição que se formou. Em 1951, Amorim emigrou para o Brasil, radicando-se no Recife, onde realizou diversos projetos, além de se tornar uma das principais referências do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco. A preocupação com as questões ambientais relacionadas ao clima tropical marca sua obra no período brasileiro, adaptando os preceitos da arquitetura moderna à um novo contexto, a partir das lições aprendidas com a tradição construtiva do Norte de Portugal em uma elaborada síntese projetual (INGLEZ DE SOUZA, 2019). Neste período, suas reflexões sobre o emprego de soluções projetuais modernas em um contexto marcado pela precariedade em termos de tecnologias construtivas, levariam Amorim a experimentar a aplicação da tradicional telha canal de barro cozido sobre laje de concreto armado, prática que se tornaria corrente na região, assim como outros procedimentos e dispositivos como o peitoril ventilado e o uso dos azulejos, buscando garantir o conforto ambiental a partir dos meios disponíveis e características locais.

Depois da breve atuação de Luiz Nunes nos anos 1930, Delfim Amorim, o italiano Mário Russo e o carioca Acácio Gil Borsoi foram responsáveis pela difusão do ideário moderno em Pernambuco e por sua adaptação ao contexto local, a partir dos anos 1950. Por ensinar na Escola de Belas Artes de Pernambuco, Amorim acabou por marcar a formação das futuras gerações de arquitetos com suas preocupações em articular nos projetos as condições do meio e as técnicas construtivas locais (NASLAVSKY, 2012). É possível afirmar que durante a década de 1960, a arquitetura de Amorim passou a se aproximar a uma sensibilidade brutalista e o SERENE talvez seja o projeto que melhor expressa este momento de sua obra (CANTALICE II, 2014).

O período do pós-guerra foi marcado por intensas mudanças em vários campos da cultura e particularmente na arquitetura. Neste período surge uma nova sensibilidade arquitetônica, posteriormente denominada de brutalismo³, que vai fundamentar sua expressão através da exposição das estruturas e da natureza dos materiais e da valorização plástica dos volumes. Porém, segundo Curtis (1997), é evidente que não houve um ‘estilo’ brutalista, hermético e fiel à diretrizes mas uma ‘nova sensibilidade’, que se voltou ao saber-fazer construtivo de cada região, distinguindo-se do ‘estilo internacional’ característico da difusão generalizada da arquitetura moderna. Segundo Stanislaus von Moos em “*Le brutalisme face à l’histoire*” (2013), vários países que não foram atingidos pela guerra também passaram a manifestar expressões próximas do brutalismo, como o Brasil. Em Pernambuco, é somente a partir da década de 1960 que é notada características dessa nova sensibilidade, principalmente nas obras de Acácio Gil Borsoi e Amorim mas também de Reginaldo Esteves e Frank Svensson (CANTALICE; CAHU, 2018).

Neste período, outros seminários também foram construídos ao redor do mundo seguindo essa mesma sensibilidade brutalista, bem como a mesma lógica de isolamento parcial para que os seminaristas pudessem se afastar da vida cotidiana para dedicarem-se ao estudo e a introspecção. Um dos exemplos mais célebres, além do Convento de La Tourette de Le Corbusier, construído na França entre 1956 e 1960, é o Seminário de São Pedro (Fig.1), na Escócia, projetado por Gillespie, Kidd & Coia em 1961. Esse seminário também foi abandonado poucos anos após sua inauguração⁴ por conta das mudanças na formação dos futuros padres, como no caso do SERENE.

3 O termo brutalismo nasceu da expressão “béton brut”, traduzido como “concreto bruto”. Primeiramente utilizado por Hans Asplund para definir o projeto de uma casa em Uppsala, na Suécia, dos arquitetos Bengt Edman e Lennart Holm (BANHAM, 1967).

4 Após seu fechamento, o edifício passou por um longo processo de degradação, mas o concreto permaneceu intacto à ação do tempo. Depois de vários anos o prédio recebeu algumas propostas para um novo uso e foi parcialmente convertido em um centro de artes e educação.

Enquanto o projeto procura adaptar-se de maneira sutil às condições de ventilação, insolação e a topografia local — os principais elementos que determinariam a forma em ‘S’ —, a igreja (Fig.7) funcionaria como um elemento de destaque, implantada no centro da curva de maior raio do edifício. Na base de 120 metros, estariam localizados a sacristia, altares auxiliares, cripta e outras dependências. Com 33 metros de altura, representando a idade de Cristo, a igreja seria revestida de cerâmica vidrada evocando o seminario em concreto aparente hoje se destaca na densa floresta em que se insere, vitrais góticos, encimada por um cruzeiro de 15 metros de altura. A forma circular fazia revelar o contraste entre as formas inovadoras e a condição de reclusão que faz parte com que os fiéis estivessem sempre em frente ao altar mor, independentemente do ponto da tradição da formação sacerdotal.

que ocupassem. A igreja, nunca construída, dialoga com diversos projetos do mesmo período como a Catedral de Brasília de Oscar Niemeyer (1958-70) ou a Igreja de Santo Antônio da Polana (Fig.8), em Moçambique, de Nuno Craveiro Lopes (1959-62).

Figura 2 - Planta estrutural do auditório do seminário regional.

Fonte: AMORIM E SILVA, 1991.

Com o intuito de trazer desenvolvimento para o nordeste brasileiro e promover além da formação religiosa também atividades culturais, esportivas, recreativas e de saúde, o

Figura 3 - Planta estrutural e corte do edifício principal e da igreja do seminário regional.

Fonte: AMORIM E SILVA, 1991.

Figura 4 - Maquete do projeto para o edifício do SERENE.

projeto do SERENE compreendia um edifício principal, um complexo educacional, uma igreja e uma represa que alimentaria todo o conjunto (Fig.2 -3). O edifício principal, em formato de ‘S’ (Fig.4-5), tem acessos e circulações verticais concentrados em volumes destacados, dividindo em setores os dois semi-círculos que compõe sua forma sinuosa (Fig.6). Todos os pavimentos, divididos de acordo com as suas funções tem vista panorâmica para a várzea de Camaragibe. A adequação do primeiro pavimento à topografia deu lugar à um pavimento semienterrado, aproveitado como área de recreio coberto pela escola hoje ali instalada. O segundo pavimento é dedicado às atividades de ensino, ocupado por salas de aula, biblioteca, salas dos professores e dos seminaristas, auditório e capela interna. O terceiro pavimento abriga a área administrativa, salas de visita, salões de estar, terraços e os serviços de saúde. Nos demais pavimentos ficariam

os dormitórios dos professores e seminaristas residentes. A circulação horizontal seria feita através de longos corredores que acompanham o formato do edifício; os volumes que reúnem caixas de escada e elevadores marcam a fachada. A estrutura sinuosa de aproximadamente 480 metros lineares era apresentada pelos jornais locais como “a maior lâmina de concreto armado da América Latina” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1963, p.8).

Figura 6 - Vista geral do acesso principal e das vedações de cobogós inacabadas.
Fonte: Autores, 2014.

Figura 7 - Detalhe da Igreja não construída na maquete do SERENE.
Fonte: Diário de Pernambuco, edição 137, 1963, p.7.

Figura 8 - Igreja de Santo Antônio da Polana, em Maputo, Moçambique.
Fonte: Arq. Nuno Craveiro Lopes, 1959. Disponível em : <https://fuckyeahbrutalism.tumblr.com/archive> .
Acessado em 02-2-2019.

Para a construção do Seminário, em média foram utilizadas cerca de 600 toneladas de ferro, 80 mil sacos de cimento, 10 mil metros cúbicos de brita e areia e mais de 600 mil tijolos (DIÁRIO, 1963). Esses números reiteram o aspecto monumental e a expressão brutalista explorada pela equipe coordenada por Amorim a partir da combinação entre tijolos e concreto aparentes. O contraste entre o tijolo e concreto, recorrente em obras do pós-guerra de Le Corbusier, James Stirling, Lina Bo Bardi, Vilanova Artigas, Joaquim Guedes e muitos outros, transformava a materialidade da obra em experiência tátil. Toda a área de circulação é protegida por uma malha de elementos vazados pré-fabricados inspirados nos cobogós, fixos na estrutura principal em concreto armado, por onde escoam as águas pluviais da cobertura (Fig.9). Entretanto, o painel de ‘cobogó’, que envolveria toda a edificação, foi apenas parcialmente executado, deixando boa parte do sinuoso edifício sem este dispositivo de proteção solar (Fig.10-11).

Figura 9 - Trecho da fachada com os cobogós do Seminário Regional..
Fonte: Autores, 2019.

Figura 10 - Fachada incompleta do SERENE.
Fonte: Autores, 2019.

Figura 11 - Detalhe das gárgulas em concreto aparente.
Fonte: Autores, 2019

As esquadrias em madeira, na cor branca, destacam-se no plano avermelhado dos tijolos aparentes e vão até a laje superior com bandeiras, definindo planos que servem como dispositivos de ventilação natural. Tirando partido da expressão dos materiais aparentes e da adaptação do programa ao sítio, o projeto articula referências da arquitetura moderna internacional e brasileira às necessidades climáticas, programáticas e construtivas locais (Fig.12).

Ainda que a forma curvilínea e sinuosa do Seminário se justifique como resposta à condição de implantação do projeto, é impossível deixar de reconhecer nesta solução semelhanças com os célebres projetos do carioca Affonso Eduardo Reidy, como os conjuntos residenciais Pedregulho (1946-52) (Fig.13) e Marquês de São Vicente (1952), que por sua vez ecoam as sugestões dos projetos dos Edifícios Autopistas concebidos por Le Corbusier para Argel e para o Rio de Janeiro, ainda nos anos 1920 (Fig.14).

Figura 12 - Corredor do antigo SERENE. Mistura de planos e texturas – Plano de cobogós, teto em concreto texturizado, vedação em alvenaria de tijolo aparente e esquadrias de madeira na cor branca.
Fonte: Autores, 2019.

Figura 13 - Corredor do Conjunto habitacional Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho), Affonso Reidy, 1952.
Fonte: Autores, 2016

Figura 14 - Edifício Autopista, Le Corbusier, 1929.
Fonte: BOESIGER, 1994, p.176.

A resposta de Amorim e da equipe de arquitetos ao contexto local, assim como suas dimensões e condição permanentemente em obras fariam do projeto do SERENE uma das mais emblemáticas deste período para a arquitetura pernambucana e brasileira,

ainda que pouco referenciado pela historiografia. Mesmo abrigando um novo uso, a partir de 1972, ano do prematuro falecimento de Delfim Amorim, a obra continuaria inconclusa, prevalecendo a incerteza acerca do futuro do ambicioso projeto (Fig.15).

Figura 15 - Vista geral do Seminário em 1973 ainda inacabado, e com o vazio da grande igreja na parte maior do 'S'.

Fonte: Edmond Dansot, 1973, acervo da FUNDAJ.

Novo uso e novo abandono

Com o encerramento das atividades do SERENE, o edifício ficou alguns anos abandonado, até que surgissem propostas para um novo uso. Uma delas propunha transformar o edifício em abrigo de menores⁵ mas acabou por prevalecer a proposta de instalar ali o cursos de graduação e pós graduação da Faculdade de Odontologia de

⁵ Segundo o Diário de Pernambuco “A senhora Helena Pessoa de Queirós vai iniciar entendimento com Dom Helder Câmara para obter permissão para a utilização do seminário regional do Nordeste, para abrigo das crianças do juizado de menores. Situado em Camaragibe, com quatrocentos quartos, o prédio apresenta todas as condições exigidas para a completa reeducação dos assistidos pelo juizado e a solução final deverá ser dada por ocasião do próximo Encontro Regional dos Bispos do Nordeste”. (Diário de Pernambuco, 1968, p. 13)

Pernambuco (FOP), ligada à Universidade de Pernambuco (UPE). A partir do final de 1971, o prédio passou a abrigar a FOP, inicialmente instalada na Boa Vista, na zona central do Recife (PERNAMBUCO, 2005).

Como a FOP ocupava apenas uma parte do prédio, vários funcionários passaram a morar nas dependências originalmente destinadas aos seminaristas. Essa ocupação era inicialmente condicionada ao pagamento pelos alojamentos, como afirma a Sra. Maria de Lourdes:

Eu moro aqui há uns 30 anos. Eu e meu marido morávamos no Janga... aí depois o chefe daqui botou a gente, porque era funcionário do estado. Eu morava na minha casa no Janga e eu entrei aqui pagando, viu? Era injusto, mas eu pagava, inconsolada mas pagava. Olhe eu tenho uns papéis ali, mas não era muito não... era uma mensalidade, assim... aí depois eu não vi mais ninguém pagar, somente eu que pagava... aí eu decidi não pagar mais... (Em entrevista aos autores em 20-3-2019)

Após algum tempo, partes inacabadas da estrutura foram progressivamente sendo ocupadas por famílias desabrigadas, que passaram a improvisar fechamentos e instalações elétricas e hidráulicas de maneira precária (Fig.16-17).

Hoje, o edifício abriga ainda uma escola estadual, a Escola Santa Apolônia, instituição que está nas dependências do prédio desde 2005 e que conta com uma média de 433 alunos, segundo dados do Censo Escolar de 2018 (TV JORNAL, 2012).

Figura 16 - Vista da porte posterior do prédio em que se vê a laje do último andar ainda desocupada.
Fonte: Autores, 2019.

Figura 17 - Vista do setor intermediário, detalhe para os pavimentos centrais com fechamentos improvisados.

Fonte: Autores, 2019.

Os distintos ocupantes foram progressivamente adaptando e modificando partes do edifício conforme suas necessidades, contribuindo para a descaracterização do projeto original, ainda que inacabado. Cláudio dos Santos, funcionário aposentado da faculdade, um dos primeiros moradores a se instalar no edifício, comenta algumas das modificações feitas pela FOP :

Mudou pouca coisa. Por fora está do mesmo jeito, só mudou dentro das salas. Porque aqui era tudo repartido, não é? Era tudo quatinhos, quase tudo... aí foram derrubando as paredes, derrubando e fazendo as salas. É que antigamente tinha seminarista aqui, aí tinha um quatinho e outro para cada um ficar estudando, para dormir já era em outro canto. (Em entrevista aos autores em 20-3-2019)

Entre as alterações mais significativas, estão as realizadas pela Escola Santa Apolônia e pela conversão da estrutura inacabada em habitações precárias. As modificações efetuadas pela Escola concentram-se no interior, como a substituição ou adição de pastilha cerâmica, pintura, remoção ou substituição das esquadrias, portas e revestimentos de piso originais. As modificações decorrentes da ocupação da estrutura por moradias improvisadas são mais preocupantes, pois acabam por descaracterizar desde a fachada ao interior do edifício, para além das condições precárias de habitação. Diversas partes do conjunto apresentam problemas estruturais devido à falta de manutenção e das condições em que a obra foi interrompida.

Além das dificuldades no processo de ocupação do edifício, a escalada da criminalidade passou a preocupar estudantes e moradores, sobretudo depois de diversos episódios violentos serem registrados no conjunto e no seu entorno imediato. Esta situação pode levar a mais uma desocupação do conjunto, já que a FOP considera deixar o local por causa das precariedade das condições de físicas do edifício, de sua localização periférica e das mazelas de seu entorno (PORTAL NE10, 2018; PORTAL G1, 2018). A transferência da FOP pode trazer uma série de impactos negativos, não somente no que se refere à preservação do conjunto, mas também de saúde pública, uma vez que a instituição presta diversos serviços à comunidade de Camaragibe e do entorno.

Entre construção e ruína

“Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína”

O SERENE foi desativado em função das novas orientações vigentes na igreja após o Concílio Vaticano II, mas ainda que o complexo tenha sido ocupado por outro uso, a construção que deveria durar 2 anos não foi concluída após cinco décadas. Enquanto algumas etapas da obra não foram finalizadas, como a maior parte do quinto andar e do auditório, que permanecem na estrutura, outras partes do projeto não chegaram a ser iniciadas, como a igreja e a represa.

Tido como um exemplar emblemático da arquitetura moderna em Pernambuco, o projeto e a obra do SERENE revelam aspectos do seu contexto de produção, apropriação e transformação que vão muito além das fronteiras disciplinares da arquitetura. Ele representa claramente um momento de construir do Brasil e no Brasil, com forte caráter regional, expressão da maturidade da arquitetura moderna nacional e local. Trata-se de um importante expoente de uma nova fase da arquitetura da década de 1960 em Pernambuco e no mundo, exemplo singular das manifestações de expressão brutalista no Estado, ainda que pouco freqüente na historiografia. Além disso, a obra revela aspectos e memórias de um período conturbado da história mundial, particularmente da história da América Latina e do Brasil, tanto do ponto de vista político como eclesiástico, pela mudança de paradigmas na sociedade e no seio da igreja católica.

Hoje, a imagem do antigo Seminário é marcada pela contradição entre a construção e a ruína, símbolo de um projeto interrompido em plena marcha, metáfora da condição de subdesenvolvimento local e nacional. São reminiscências de um projeto emblemático que caminha para um futuro incerto, apesar de sua monumental expressão e enorme potencial para acolher os mais variados usos. Por enquanto, nos cabe apresentar e divulgar os aspectos positivos, a ousadia e a história ímpar deste icônico projeto de Amorim, Lima, Lins & Silva. E nos resta também rezar, seja qual for nossa crença, para que mais uma parte de nossa história não se perca. Nada mais justo para uma edificação que foi inicialmente concebida para este fim.

Referências

- BANHAM, Reyner. **El Brutalismo en Arquitectura ¿Ética o Estética?** Barcelona: Ed. Gustavo Gili S.A, 1967.
- BOESIGER, Willy. **Le Corbusier**. Basel: Birkhäuser, 1994.
- CABRAL, Newton Darwim de Andrade. **Onde está o povo, aí está a Igreja?** 1ª Edição. Recife: Editora Fundação Antônio dos Santos Abranches, 2008.
- CÂMARA, Dom Helder. **Dom Helder Câmara: Circulares Interconciliares**. Organização: Zildo Rocha. 1ª Edição. Recife: Editora CEPE, 2015.
- CANTALICE II, Aristóteles Siqueira Campos. **Existe algo atrás da porta: O brutalismo em Pernambuco**. In Cadernos de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, v.21, n.28, 1º sem. 2014.
- CANTALICE II, Aristóteles Siqueira Campos; CAHU, Teresa Raquel Dutra. **Por um Brutalismo social: A obra de Frank Svansson em Pernambuco**. In: Anais do 7 DOCOMOMO Norte/Nordeste, 2018, Manaus. Disponível em: https://7docomomomanaus.weebly.com/uploads/7/0/0/2/70024539/por_um_brutalismo_social_a_obra_de_frank_svansson_em_pernambuco.pdf Acesso em 15-5-2019.
- Costa, Alcilia Afonso de Albuquerque. **Arquitetura do sol: soluções climáticas produzidas em Recife nos anos 50**. In *Arquitextos Vitruvius*. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.147/4466>>. Acesso em: 16-9-2018.
- CURTIS, William. **Modern Architecture since 1900**. London: Phaidon Books, 1997.
- Decreto Ad Gentes sobre atividade missionária da Igreja**. Roma, 1965. Disponível em: [http://diocese-braga.pt/media/contents/contents_v_bGt1/Conc%C3%ADlio%20Vaticano%20II%20\(1965\)%20Decreto%20Ad%20Gentes%20sobre%20a%20atividade%20mission%C3%A1ria%20na%20Igreja.pdf](http://diocese-braga.pt/media/contents/contents_v_bGt1/Conc%C3%ADlio%20Vaticano%20II%20(1965)%20Decreto%20Ad%20Gentes%20sobre%20a%20atividade%20mission%C3%A1ria%20na%20Igreja.pdf) Acesso em 23-6-2018.
- DIÁRIO DE PERNAMBUCO. **Obra grandiosa, o futuro Seminário Reg. Do Nordeste**. Edição 289, 1961, p.6.
- _____. **Novo Seminário**. Edição 211, 1962, p.3.
- _____. **Cultura e fé para o Nordeste**. Edição 137, 1963, p.6-7.
- _____. **Corpo de adolescente é encontrado no terreno da FOP**. Disponível em: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2018/09/19/interna_vidaubana.763263/corpo-de-adolescente-e-encontrado-no-terreno-da-fop.shtml Acesso em: 20-7-2018.
- _____. **HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA**. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docmulti.aspx?bib=029033&pesq=seminario%20regional%20do%20nordeste>>. Acesso em: 10-6-2018.
- FGV. **Bibliografia Helder Pessoa Câmara**. 2009. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/helder-pessoa-camara>. Acesso em: 15-6-2018.
- AMORIM, Luiz Manoel do Eirado e SILVA, Geraldo Gomes da **Delfim Amorim Arquiteto**. 2ª Edição. Recife: Editora do Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Pernambuco, 1991.
- MELHOR ESCOLA. **Escolas do Brasil – Santa Apolônia**. 2018. Disponível em: <https://www.melhorescola.com.br/escola/publica/escola-santa-apolonia#>. Acesso em: 16-5-2019.

MÉNDEZ, Carlos Alberto Pérez. **Pontificia comisión para América Latina 50 años 1958-2008**. 1ª Edição. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2008.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura moderna no Recife 1949-1972**. 1ª Edição. Recife: Editora da rocha, 2012.

NAVARRO, Roberto. **O que foi o concílio Vaticano II?**. Revista Mundo Estranho. 2011. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-foi-o-concilio-vaticano-ii/>. Acesso em: 10-10-2018.

PERNAMBUCO, Universidade de Pernambuco/ Faculdade de Odontologia de. **A história da FOP através de depoimentos: Anos 1955-2005**. 1ª Edição. Recife: Editora Bagaço, 2005.

PORTAL G1 PERNAMBUCO. **Violência no campus faz faculdade de odontologia planejar transferência para o Recife**. Disponível em: <https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2018/09/28/violencia-no-campus-faz-faculdade-de-odontologia-planejar-transferencia-para-o-recife.ghtml>. Acesso em: 29-7-2018.

REDE BRASIL ATUAL. **O que faziam os americanos no nordeste nas décadas de 1960 e 1970?**. 2018. Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2018/04/o-que-faziam-os-americanos-no-nordeste-nas-decadas-de-1960-e-1970/>. Acesso em: 16-4-2019.

INGLEZ DE SOUZA, Diego Beja. **Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social e cultura popular em Pernambuco (1960-64)**. São Paulo: Editora Annablume, 2010.

INGLEZ DE SOUZA, Diego Beja. Plataformas de partida: O Edifício Acaiaca e a habitação moderna no Recife. Em NOBRE, Ana Luiza e Kamita, João Masao (Orgs.), **Arquitetura Atlântica: Deslocamentos entre Brasil e Portugal**. São Paulo/ Rio de Janeiro: Romano Editora e Editora PUC Rio, 2019.

TV JORNAL. NOTÍCIA: **FOP pode ser transferida para o Recife por conta da violência**. 2012. Disponível em: <https://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2018/09/28/fop-pode-ser-transferida-para-o-recife-por-conta-da-violencia-48654.php>. Acesso em: 29-7-2018.

TV JORNAL. NOTÍCIA: **Justiça determina que 69 famílias de Camaragibe saiam do prédio da FOP**. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Zq8LFIJLEBc>. Acesso em: 29-7-2018.